

КАТЕГОРИЯ СУБЪЕКТА И НЕОПРЕДЕЛЕННО-ЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Юсупова Шохсанам Мирзали кизи

Денауский институт предпринимательства и педагогики
студентка магистратуры направления русский язык в иноязычных
группах

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595907>

Аннотация. Статья посвящена изучению неопределенно-личных предложений в системно-грамматическом и текстовом аспектах. Обсуждаются средства грамматической семантики личности. Предлагается типология субъектов в неопределенно-личных предложениях. Категории числа и лица рассматриваются в связи со смежными семантическими зонами — категорией определенности / неопределенности, личности / неличности / безличности. Грамматическую интерпретацию получают неопределенно-личные предложения как средство поэтики (дистанцирование в субъектной перспективе), анализируется их роль в сюжете, в номинации героя и в изображении внутренней / внешней точки зрения.

Ключевые слова: категория числа, личность / неличность / безличность, индивидуальность / неиндивидуальность, протагонист / антагонист, грамматика.

Введение. Категориальная семантика личности. Современная история изучения неопределенно-личных предложений (типа *В дверь стучат / постучали*) начинается с фундаментального труда А.А. Шахматова «Синтаксис русского языка» (первая публикация 1925–1927) [Шахматов, 2001], в рамках которого в синтаксической системе русского языка односоставные предложения были выделены в качестве самостоятельных структурно-семантических типов. Эта точка зрения получила такое признание, что в упрощенном виде шахматовское учение об односоставных предложениях вошло в отечественную школьную программу и вузовские учебники. Морфосинтаксические теории в советской лингвистике, настаивающие на структурной однокомпонентности неопределенно-личных предложений, тем не менее признают наличие субъекта в семантике предложения. Тем самым структура предложения противопоставляется его семантической организации.

В отечественной лингвистике существует и другая традиция — достраивания в рамках неопределенно-личных и безличных предложений субъектной позиции, которая заполняется «синтаксическим нулем»,

[Мельчук, 1974]. Семантическое различие между предложениями *Улицу засыпали снегом* и *Улицу засыпало снегом* И.А. Мельчук связывает с семантикой субъекта: в первом речь обязательно идет о людях, во втором — о неличной силе, стихии. В качестве носителей той и другой семантики постулируются «синтаксические нули» с соответствующими значениями. Решая вопрос о способе выражения названного семантического различия, И.А. Мельчук выбирал между реальным фактом и фиктивным знаком — между тем содержанием, которое несет глагольная форма, и гипотетическим подлежащим — «синтаксическим нулем». Для неопределенно-личного предложения это «нулевое существительное» в форме Им.п. мн.ч, получившее обозначение 0 люди мн.. Ср. у А.А. Шахматова: глагольная форма «вызывает представление о подлежащем, оставшемся не выраженным особым словом. Таким подлежащим является представление о лице...» [Шахматов, 2001: 64].

Первый вариант, рассматривавшийся И.А. Мельчуком (приписывание семантики глагольной форме), воспроизводит логику А.А. Шахматова, говорившего о системе глагольных форм — определенно-личных и неопределенно-личных. Однако И.А. Мельчук, решавший задачи машинного анализа, отвергает эту логику в силу неэкономности описания: в лексиконе пришлось бы умножить все глагольные формы, участвующие в построении неопределенно-личных предложений. Взамен предлагается интерпретация «бессубъектных» предложений посредством категории субъекта: тогда лексикон увеличивается на две нулевые именные единицы — «существительное», служащее субъектом неопределенно-личного предложения, и «существительное», служащее субъектом безличного предложения. С сегодняшней точки зрения, когда работа 1974 г. стала уже классической, парадоксальность теоретических построений И.А. Мельчука видится в том, что, работая в рамках вербоцентрической теории, для объяснения структуры и семантики глагольных предложений он опирается на категорию (гипотетического) субъекта.

Своеобразным соединением двух подходов к неопределенно-личным предложениям (А.А. Шахматова, с идеей глагольного лица, и И.А. Мельчука, с именной категорией субъекта) могло бы стать обращение к числовой характеристике предиката и его лексической семантике. Категория числа связана с выражением семантики личности и

определенности/ неопределенности, лексическая семантика глагола может обнаруживать личность субъекта.

Грамматическая семантика множественного числа. Категория числа, как именная категория, является для предиката согласовательной и отсылает к категории субъекта. Граммема множественного числа:

- 1) выражая идею дискретного множества, обнаруживает связь с категорией одушевленности и максимально реализует последнюю (во взаимодействии с категорией падежа) — о взаимодействии категорий числа и одушевленности/ неодушевленности;
- 2) может соотноситься с разным количественным составом личных субъектов (от неопределенного множества до одного);
- 3) может выражать неопределенность субъекта, ср. неопределенное множественное в [Плунгян, 2000: 282], соотносимое с единичным референтом: *У нас гости; У вас есть свободные места? В вагоне новые пассажиры: молодая женщина с чемоданом* (последний пример принадлежит И.И. Ревзину);
- 4) семантически связано с зоной 3-го лица (т.е. не-Я): 1-2-е л. — и Я, и ты — по своей сути единичных.
- 5) В соединении с 3-м лицом обнаруживает запрет на соотнесенность с максимально индивидуальным субъектом — Я-субъектом.

В системе односоставных предложений именно множественное число категоризует лицо.

Единственное число (совместно с 3-м л./ средним родом, который отрицает связь с семантикой личности) категоризует предмет — в безличных предложениях с предикатами перцептивной семантики, чаще всего звуковой, ср.: *В дверь стучат, **постучали** (=Кто-то постучал) — В трубе **булькает, забулькало** (=Что-то булькает);* иногда зрительной: *Тьма щёлкнула и превратилась в ослепительный день, причём со всех сторон **засверкало, засияло и забелело*** [М.А. Булгаков. Собачье сердце (1925)]

Категоризация лица в русском языке множественным числом имеет типологические аналогии: есть языки, где согласование глагола по множественному числу возможно только для личного субъекта (например, арабский).

Лексическая семантика глагола и категория личности. Безусловно, те предикаты, которые по своей сути не могут совмещаться с личным субъектом, не могут организовать и неопределенно-личное предложение:

Тикали. Смеркаются — т.е. форма предиката обнаруживает предназначенность для определенной глагольной семантики. Если же предикат принципиально может характеризовать одушевленного субъекта, то форма мн.ч. отсылает именно к человеку, ограничивая категориальное осмысление субъекта действия рамками личности (а не одушевленности в целом, которая включает и животных). Ср.: предложение *За окном замяукали* означает, что действие исполнял именно человек, а не животное.

Субъект неопределенно-личного предложения в сюжете. В русской романной литературе сложилась целая традиция изображения посредством неопределенно-личных предложений женщины с точки зрения героя-мужчины (произведения Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова). Впервые этот прием применен, скорее всего, Н.М. Карамзиным, что заставляет предполагать здесь «французский след» (французский аналог неопределенно-личных предложений с местоимением *on* ед. ч.): ... *я снял шляпу и поклонился красавице — правда, не очень низко, для того чтобы ни на секунду не выпустить из глаз прелестей лица ее. Надобно сказать, что взор мой стоил комплимента: на меня **взглянули** умильно и даже ласково!* (Письма русского путешественника).

Используя тот же прием, Андрей Белый иронично выстраивает динамическую субъектную перспективу: сначала неопределенно-личными предложениями обозначаются действия женщины-героини, затем — действия прислуги, при этом интересно, что одной и той же лексемой обозначается и действие хозяйки, и действие слуги: *Около двух часов пополудни тут звонил синий его величества кирасир граф Авен с бонбоньеркою от Балле; бонбоньерку **приняли**, но ему **отказали**. Наконец, поздно вечером, в исходе десятого часа, появилась девчонка от мадам Фарнуа с преогромной картонкою; ее **приняли** тотчас; но когда ее **принимали** и в передней по этому поводу возникло хихиканье, дверь спальни щелкнула, и оттуда просунулась любопытно заплаканная головка; раздался рассерженный, торопливый крик...* (Андрей Белый, Петербург). *Приняли, отказали, приняли* — предикаты обозначают действия хозяйки, Софьи Петровны Лихутиной, которая позволяет войти посыльной, — с точки зрения кирасира либо прислуги; *принимали* — предикат обозначает действия неконкретно-референтной прислуги с точки зрения

повествователя либо хозяйки, Лихутиной, которая появляется в сцене синекдохически: *заплаканная головка, крик.*

Внешне тот же прием использует Чехов в «Дуэли». Он усиливает экспрессивные и семантические возможности неопределенно-личности. Чехов с помощью неопределенно-личного предложения не только выстраивает конфликтную субъектную перспективу, соединяющую субъекта внутренней речи Лаевского и агенса фон Корена: *Убьют ли его завтра утром, или посмеются над ним, то есть оставят ему эту жизнь, он все равно погиб.* «Бессубъектные» предложения могут осмысляться не только через действие личности — фон Корена, но и через высшую неличную силу, посредством которой реализуется судьба Лаевского.

Решающие события в жизни героя могут передаваться неопределенно-личными предложениями, соотносящими действия с неконкретно-референтными субъектами (недифференцированными количественно — единичными и множественными). Субъект такого предложения, играя роль инструмента в руках судьбы, становится двигателем сюжета — как жизненного, так и беллетристического, каузируя события в жизни героя, который получает грамматическое выражение как объект или адресат в составе неопределенно-личного предложения. Тем самым неопределенно-личные предложения выступают текстовым аналогом пассива. Дневниковый жанр: *Вчера поутру свели их (Пушкина и его соперника. — Е.Н.) в доме вице-губернатора. Балш начал просить прощения, извиняясь похмельем, но Пушкин, вместо милости и пощады, выхватил заряженный пистолет... При сих словах, положив пистолет обратно в карман, он ударил его в щеку. Их тотчас розняли, и Пушкин потом приехал к генералу...* (П.И Долгоруков, Дневник); Нарратив: *Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его.* (Чехов, Дама с собачкой) — о Гурове.

В лирическом тексте действием неопределенно-личной инстанции может каузироваться эмоциональное состояние лирического героя:

*Годами когда-нибудь в зале концертной
Мне Брамса сыграют, — тоской изойду.
Я вздрогну, и вспомню союз шестисердый,
Прогулки, купанье и клумбу в саду (Б. Пастернак).*

Заключение. Неопределенно-личные предложения в системно-грамматическом аспекте: а) являются сферой взаимодействия грамматических категорий по типу «компенсации»: морфология и лексическая семантика предиката задает категориальную семантику личности неназванного субъекта; б) являются сферой, в которой взаимодействие в рамках именных категорий (личность / неличность / безличность, определенность / неопределенность, одушевленность / неодушевленность) происходит по «принципу поляризации контраста», морфологической базой

этого взаимодействия является граммема множественного числа. Неопределенно-личные предложения в тексте могут категоризовать сюжетно значимого субъекта — антагониста. «Неопределенно-личность» становится рамкой, в которую может быть заключен и определенный, единичный, индивидуальный субъект, задает особую субъектную перспективу высказывания и текста, становится средством поэтики, основывающимся на взаимодействии категорий по типу «взаимоисключения».

Список литературы:

1. Грамматика русского языка: В 2 т. / Под ред. В.В. Виноградова. М., 1954. Т. 2. Ч. 2.
2. *Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю.* Коммуникативная грамматика русского языка. М., 2004.
3. *Онипенко Н.К.* Модель субъектной перспективы и проблема классификации эгоцентрических средств // Проблемы функциональной грамматики. СПб. (в печати).
4. Русская грамматика. Т. 2. М., 1980. § 2511–2521.
5. *Сидорова М.Ю.* Неопределенно-личность в поэтике А.П. Чехова // Gramatyka a tekst. Т. 3. Katowice, 2011.
6. Современный русский язык: Учебник / Под ред. В.А. Белошапковой. 4-е изд. М., 1997.
7. *Тестелец Я.Г.* Введение в общий синтаксис. М., 2001.
8. *Шахматов А.А.* Синтаксис русского языка. М., 2001

